

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РОЛЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

Акмалова Дильдора Тохировна

(PhD) Наманганский государственный университет

Туражанова Одина Комилжон кизи

*Магистрантка 2 курса Наманганского государственного института
иностранных языков*

Э- почта: odinaturajanova@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные требования к ролевой организации учебного процесса. Анализируются педагогические условия, способствующие эффективному применению ролевых игр в образовательной практике, а также их влияние на развитие коммуникативных и когнитивных навыков обучающихся. Подчеркивается значимость ролевых игр в создании адаптивной образовательной среды, направленной на повышение мотивации и самостоятельности учащихся.

Ключевые слова: ролевая организация, ролевые игры, педагогические условия, интерактивные методы, развитие коммуникативных навыков, обучение.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quv jarayonini rolli tashkil etishga qo'yiladigan zamonaviy talablar ko'rib chiqiladi. Ta'lim amaliyotida rolli o'yinlardan samarali foydalanishga yordam beruvchi pedagogik sharoitlar hamda ularning o'quvchilarning kommunikativ va kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'siri tahlil qilinadi. Rolli o'yinlarning moslashuvchan ta'lim muhitini yaratishdagi ahamiyati, o'quvchilar motivatsiyasi va mustaqilligini oshirishga yo'naltirilganligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: rolli tashkil etish, rolli o'yinlar, pedagogik sharoitlar, interaktiv metodlar, kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish, ta'lim.

Abstract. This article examines modern requirements for the role-based organization of the learning process. It analyzes pedagogical conditions that contribute to the effective use of role-playing games in educational practice, as well as their impact on the development of pupils communicative and cognitive skills. The importance of role-playing games in creating an adaptive educational environment aimed at increasing pupils motivation and independence is emphasized.

Keywords: role-based organization, role-playing games, pedagogical conditions, interactive methods, development of communicative skills, education.

Современная образовательная система направлена на поиск и внедрение инновационных методов обучения, способствующих активному вовлечению учащихся в учебный процесс. Одним из наиболее эффективных инструментов является ролевая игра, предполагающая моделирование реальных ситуаций и выполнение обучающимися определенных социальных и профессиональных ролей.

Ролевая игра – это форма организации коллективной учебной деятельности на уроке, имеющая своей целью формирование и развитие речевых навыков и умений в условиях, максимально близких к условиям реального общения [1].

Использование ролевых игр в педагогике началось с конца XIX века, когда в сфере педагогики стал формироваться интерес к интерактивным методам обучения. Интерес к использованию ролевых игр на уроках русского языка, создание учебных пособий пришлось на вторую половину XX века (А. В. Крупяк, Г. С. Макаренко, Н. В. Пташкина, Н. Н. Соловьева, П. М. Баев, Г. А. Кулагина и др.). Одним из первых игру как педагогическое явление проанализировал Ф. Фребель. Игровые методы с большим интересом изучали в своих научных исследованиях педагоги, как Л. С. Выготский и А. Н. Леонтьев.

Если посмотреть с точки зрения Р.П. Мильруда, ролевая игра - это «методический прием, относящийся к группе активных способов обучения практическому владению иностранным языком» [7].

Ролевая организация учебного процесса обеспечивает более глубокое усвоение материала, развивает коммуникативные способности, критическое мышление, навыки анализа и принятия решений. В связи с этим возникает необходимость разработки современных требований к ролевой организации обучения, которые должны соответствовать личностно-ориентированному подходу, обеспечивать интеграцию цифровых технологий и учитывать новые методы оценивания.

Основная цель данной статьи – рассмотреть современные требования к ролевой организации учебного процесса, определить ключевые педагогические условия и предложить эффективные методики их реализации.

Перед применением ролевых игр на уроках, важно учитывать индивидуальные особенности учащихся. Современные подходы ориентированы на создание таких условий, при которых каждый учащийся может проявить себя, используя язык в соответствии со своими знаниями и коммуникативными способностями. По мнению В. Г. Костомарова, преподавание русского языка как иностранного должно учитывать реальные языковые потребности учащихся и адаптировать методику под практическое применение языка в жизни [5].

Кроме того, уровень языковой подготовки и познавательные способности обучающихся должны быть учтены при разработке ролевых сценариев. Эффективность ролевых игр возрастает, если темы и сюжеты связаны с личным опытом учащихся, их интересами и будущей профессиональной деятельностью. Такой подход делает обучение не только продуктивным, но и мотивирующим, способствуя активному освоению языка.

Использование дифференцированного подхода к ролевому обучению позволяет включать учащихся с разными уровнями подготовки в образовательный процесс. Это может быть реализовано через использование многоуровневых сценариев, которые предлагают задания разной сложности. Например, более продвинутые ученики могут выполнять роль капитанов команд или экспертов, в то время как учащиеся с базовым уровнем подготовки могут выполнять вспомогательные коммуникативные задачи.

Индивидуализация ролевого обучения требует комплексного подхода, включающего учет уровня подготовки, личностных характеристик и предпочтений учащихся, применение многоуровневых заданий и систематическую обратную связь. Эти аспекты делают ролевые игры не только эффективным инструментом обучения, но и важным компонентом развития индивидуальных способностей учащихся.

По мнению Д.Т.Акмаловой «каждый педагогический процесс является структурным компонентом целостной системы. Наряду с этим любой педагогический процесс представляет собой динамическую целостную систему, объединяющую и обеспечивающую функционирование всех его элементов. Педагогические процессы включают в себя множественное число компонентов (элементов) со сложной иерархической структурой. И как следствие эффективность педагогического процесса зависит от функционирования всех его компонентов. Обеспечение эффективного функционирования и развития целостного педагогического процесса и его структурных компонентов это сложный многоуровневый процесс. В результате любой педагогический процесс, являясь одним из компонентов сложной педагогической системы, имеет свои цели, функции и свойства» [3].

Ещё одним из ключевых требований современного образования является использование цифровых технологий. Интерактивные платформы и мультимедийные материалы позволяют сделать учебный процесс более динамичным и интерактивным. Исследования А. Н. Щукина подтверждают, что цифровые технологии способствуют активному включению учащихся в процесс изучения языка и расширяют их коммуникативные возможности [9].

Использование технологий снижает психологический барьер при общении, так как учащиеся могут многократно прослушивать, повторять и анализировать свою речь. Включение цифровых решений в ролевые игры делает обучение гибким, адаптируемым под конкретные нужды обучающихся и моделирующим сложные языковые ситуации, приближенные к реальной жизни.

Оценивание ролевых игр требует особого подхода, ориентированного на развитие коммуникативных навыков. В отличие от традиционных письменных заданий, при ролевом обучении важнее оценивать беглость речи, способность поддерживать диалог и умение логично выражать мысли. По мнению Л. П. Лысаковой, использование альтернативных форм оценивания, таких как самооценка и анализ взаимодействия, способствует повышению мотивации учащихся и делает процесс обучения более осмысленным [6]. Эффективным инструментом является рубрикатор, учитывающий такие аспекты, как использование лексики, выразительность речи и способность поддерживать беседу. Групповая обратная связь и видеоанализ также позволяют учащимся осознавать свои ошибки и улучшать коммуникативные навыки.

Создание комфортной и мотивирующей учебной среды играет ключевую роль в успешном проведении ролевых игр. Атмосфера в классе должна способствовать свободному выражению мыслей, снятию языкового барьера и активному вовлечению учеников в процесс общения. Это помогает учащимся лучше понимать контекст употребления языка и применять изучаемый материал на практике.

Учитель выступает в роли организатора игры, помогая направлять дискуссию, но не вмешиваясь в ход игры напрямую. Такой подход позволяет учащимся самостоятельно находить языковые решения и проявлять инициативу. Кроме того, преподавателю важно создавать условия для равного участия всех студентов, предлагая задания, которые соответствуют их уровню подготовки и интересам.

Кроме того, ошибки учащихся следует анализировать после завершения ролевой игры, обсуждая их на уроке. Это снижает стресс и способствует осмысленному обучению. Эффективным методом является коллективное обсуждение типичных ошибок с последующей рефлексией. Такой анализ помогает учащимся лучше понимать языковые нормы и совершенствовать свои коммуникативные навыки.

Таким образом, ролевая организация учебного процесса способствует развитию коммуникативных навыков, критического мышления и самостоятельности учащихся. Индивидуализация ролевого обучения и интеграция цифровых технологий делают процесс гибким и приближенным к

реальным условиям общения. Новые формы оценивания, такие как самооценка и групповая обратная связь, повышают осознанность обучения.

Создание комфортной учебной среды и активное участие преподавателя как организатора игры обеспечивают успешное использование метода. Ролевые игры остаются важным инструментом формирования языковой компетенции и могут быть усовершенствованы путем адаптации к образовательным реалиям.

Список литературы

1. Азимов Э. Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий М., «Издательство ИКАР», 2009, - 264 с.
2. Бим И. Л. Теория и методика обучения немецкому языку в средней школе М.: Просвещение, - 1998
3. Габдулхакова Р.Ф., Акмалова Д.Т. Коммуникативные игры, разминки и упражнения как технологии в управлении педагогическими процессами. Учебно-методическое пособие. – Наманган, 2024. – 96 с.
4. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителей. М.: «АРКТИ, ГЛОССА», - 2000.
5. Костомаров В. Г. Русский язык за рубежом: методические подходы. – М.: Наука, 2020.
6. Лысакова Л. П. Альтернативные методы оценивания в языковом обучении. – Казань: Университетское издательство, 2021.
7. Мильруд, Р. П. Компетентность в изучении языка// Р.П. Мильруд/ ИЯШ, 2004. - № 7. - С. 30 – 36.
8. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование, - 1998.
9. Щукин А. Н. Дидактика и цифровые технологии в обучении иностранным языкам-СПб.: Высшая школа. -2019.
10. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам. М.: Филоматис,- 2010.
11. Эльконин Д. Б. Психология игры. – 2-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 360 с.